

A EFICÁCIA DO DRY NEEDLING NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA. ESTUDO DE CASO NA POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA

Edição 114 / 02/09/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7044784

Autoras:

Tamires Da Silva Sousa

Deborah Maiane De Souza Martins

RESUMO

O referido trabalho tem como objetivo descrever de forma informativa e explicativa um estudo de caso sobre a terapia de cinesioterapia e Dry needling em pacientes com fibromialgia em tratamento afim de minimizar os danos psicológicos e restritivos impostos a eles; assim como dores crônicas ocasionadas por esforço excessivo e posturas prolongadas. Foram escolhidos artigos que tratam do assunto de uma forma natural e evidenciada, explicando como é importante a fisioterapia com estes métodos na qualidade de vida destes pacientes, juntamente com a equipe dos profissionais de fisioterapia, e do apoio da família a estes pacientes como um todo. Em discussão trata-se a doença como uma questão de saúde crítica que deve receber a devida atenção nos atendimentos da policlínica de Parauapebas e todo acolhimento das equipes multidisciplinares. Conclui-se então que para o paciente com fibromialgia crônica obter uma melhora em sua qualidade de vida ele deve ser tratado em todo seu contexto físico, social, econômico e psicológico. O estudo mostra também que os métodos utilizados renderam resultados satisfatórios.

Palavras-Chave: Fibromialgia; Dry Needling; Qualidade de vida

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida que se manifesta no sistema musculoesquelético, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas. Sua definição constitui o motivo de controvérsia, basicamente pela ausência de substrato anatômico na sua fisiopatologia e por sintomas que se confundem com a depressão maior e a síndrome da fadiga crônica (Rev. Brasil, 2004).

Considerando todos os estudos apontando para uma disfunção do processamento sensorial, pode-se definir que a dor destes pacientes é real, e que sintomas psicológicos podem ser secundários a dor. Vale

ressaltar que o diagnóstico de distúrbio somatoforme deixa de existir quando existe uma explicação fisiopatológica plausível.

Os diagnósticos diferenciais que geralmente são considerados no espectro da fibromialgia são as doenças somatoformes, especialmente o distúrbio de somatização e distúrbio de dor, como definidos no DSM-IV. Do ponto de vista terapêutico, raramente é útil caracterizar a fibromialgia como sendo um problema puramente psicológico ou puramente orgânico.

Uma proporção de pacientes acometidos pela patologia, lembram que a dor é de início mais localizada em uma determinada região, principalmente na coluna cervical, envolvendo ou não os trapézios, outras vezes iniciando-se como uma cervicobraquialgia ou como uma cervicodorsalgia. Uma outra parte destes pacientes alegam que o quadro doloroso se iniciou já de maneira difusa, afetando segmentos da coluna vertebral, membros superiores e membros inferiores.

O Dry Needling – Agulhamento a seco também conhecido como estimulação intramuscular manual ou agulhamento intramuscular, é uma técnica de tratamento que vem sendo utilizada por muitos fisioterapeutas do Canadá, Chile, Irlanda, Espanha, América do Sul, Reino Unido e Estados Unidos desde os anos 80. Embora a técnica não seja introduzida ainda na faculdade, tem tido um aumento significativo de adeptos nos últimos anos (UNVERZAGT C, 2015).

Ao procurar entender sua história e evolução, o dry needling não se difere de outros procedimentos terapêuticos. Relatos históricos descrevem sua realização há mais de 2 milênios por várias civilizações e sendo reconhecidamente uma das maiores heranças da medicina tradicional chinesa. Mas quando se refere ao Agulhamento a seco moderno, Travell foi a primeira personalidade a explorar a técnica de agulhamento com o Dry Needling quando se referiu ao procedimento de agulhas hipodérmicas e acupuntura em seu livro. (BOTELHO, 2017).

Dra. Travell e seus companheiros de profissão transcreveram 225 pontos de Gatilho em 114 músculos em seu livro, intitulado de “Dor e Disfunção Miofacial”: manual dos pontos de gatilho, portando muito popularizado. Confundido com a prática da acupuntura o Dry Needling é estritamente baseado nos princípios da medicina Ocidental (YIN FA, 2017).

Baseado nestes conceitos os tratamentos com o método da cinesioterapia e Dry Needling tem sido muito satisfatório em pacientes que apresentam dores lombares e acabam ficando limitados se não tiverem o tratamento correto. As dores que surgem nestes pacientes são de quadro moderado estando presente mais quando realizam tamanho esforço excessivo, sendo realizados exercícios com alongamentos, bolas e exercícios de fortalecimento da musculatura para vertebral e abdominal que ajudam de forma positiva durante o tratamento contra as dores da fibromialgia (ANDREI et al, 2009).

2. METODOLOGIA

O método de estudo realizado no presente artigo foi de estudos de caso, cuja pesquisa foi realizada através de materiais já existentes como artigos, livros revistas como fundamentação teórica e relatos de tratamento com o método de Dry Needling no tratamento de fibromialgia em pacientes atendidos na policlínica do município de Parauapebas. Tal conteúdo foi retirado de sites contidos na internet, através

das bases de dados Google Acadêmico, Medline, BVS, SciELO e PubMed sendo selecionados artigos (ensaios clínicos controlados randomizados, séries de casos e estudos de caso), publicados no período entre 2004 e 2020. A busca por esses artigos foi realizada com palavras e termos chaves como, Qualidade de vida, Doenças Renal Crônica, Dry Needling e qualidade de vida, fibromialgia, com leitura dos resumos para a seleção dos artigos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos artigos, buscando o entendimento para contribuir com o enriquecimento do trabalho. Todo conteúdo foi interpretado e confrontado com os dos outros autores também citados.

3. DESENVOLVIMENTO

Referencial teórico

3.1 Quadro clínico da fibromialgia

O quadro Clínico desta síndrome costuma ser polimorfo, requerendo uma anamnese cuidadosa e um exame físico detalhado pelo médico no ato da consulta. O sintoma presente em todos os pacientes é a dor difusa e crônica, envolvendo o esqueleto axial e periférico. Em geral, o paciente tem dificuldades para localizar o local exato onde estão sentindo a dor, muitas das vezes apontando sítios periarticulares, sem especificar se a origem é muscular, óssea ou articular. Este quadro de dor é bastante variável, podendo ser queimação, pontada, cansaço tipo “peso” ou uma contusão quando realizam esforço físico ou passam por mudança de tensão emocional. (FREIRE; RESENDE, 2001).

Outro sintoma presente e importante é a sensação de inchaço, particularmente nas mãos, antebraços e trapézios, que não é observada pelo examinador e não está relacionada a qualquer processo inflamatório. Além destas manifestações, muitos se queixam de sintomas não relacionados ao aparelho locomotor, que são do tipo: cefaleia, dor abdominal, constipação, diarreia, dispneia, tensão pré-menstrual, dificuldade de concentração e memória.

3.2 O tratamento da fibromialgia

A fibromialgia permanece ainda voltada às manifestações clínicas, com medidas farmacológicas e não farmacológicas aumenta a efetividade da resposta terapêutica quando associada ao anti-inflamatório não hormonal, estes não devem ser utilizados em pacientes com fibromialgia de maneira rotineira, evitando assim a dependência química.

Já nos tratamentos não farmacológicos podem ser feitos durante a síndrome, a prática de exercícios físicos, como: caminhada, dança, natação, afim de fortalecer os músculos e diminuir o quadro de dor e melhorar significativamente a qualidade do sono. Em alguns casos, somente as atividades terapêuticas de exercícios se torna necessária.

Estudos mais recentes, demonstram que um grupo de pacientes pode melhorar da dor com a acupuntura. Portanto para algumas situações a acupuntura pode ser um tratamento alternativo, aceitável e fácil acesso a todos, demonstrando uma importante melhora dos sintomas e proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente.

3.3 A qualidade de vida dos portadores da fibromialgia

Atualmente não há cura para a fibromialgia, portanto seu tratamento é baseado na tentativa de reduzir a sintomatologia e melhorar a qualidade de vida do indivíduo através de tratamentos com fármacos ou através das terapias alternativas, todavia, pesquisas apontam uma relevância clínica questionável sobre o uso de medicamentos e ressaltam os exercícios terapêuticos como uma forma de tratamento mais segura e livre de efeitos colaterais.

O tratamento com Dry Needling associado a outras terapias apresentam resultados positivos sobre as queixas das dores destes pacientes melhorando assim a qualidade de vida e de sono destas mulheres que tem a fibromialgia. Além desta esta forma de tratamento aliada a outras alternativas de tratamento solicitas pelos profissionais de saúde e inclusive os fisioterapeutas no momento da avaliação, sugerem que se possa oferecer efeitos benignos e satisfatórios através do agulhamento a seco sobre alguns pontos de dor.

Os estudos buscam evidências quanto ao impacto de intervenções fisioterapêuticas na redução de complicações da fibromialgia, focando na ansiedade diminuindo assim seus sintomas. A fisioterapia deve abandonar seu histórico de profissão ocupada apenas com a reabilitação de pacientes e focar também na prevenção da saúde em aspectos relacionados a saúde destes pacientes, incentivando o hábito de vida saudável, retirando o foco d doença e transferindo-a para saúde dos indivíduos protegendo-os, promovendo e recuperando de forma integral (ANDREI PP; ROBIN H, 2009).

A qualidade de vida é indicada, a partir da capacidade de reconhecer a verdade sobre nós mesmos, compreender quem somos, como lidamos com os desafios da vida, como reagimos as perdas e frustrações e especialmente, como lidamos com o sucesso. Qualquer método avaliativo e terapêutico de qualidade de vida sempre será reducionista, pois é um objeto de múltiplas facetas, não sendo possível agregá-las em uma construção coerente, lógica ou explicativa do fenômeno da vida. (ABQV, 2005).

3.4 À atuação dos profissionais de fisioterapia frente a fibromialgia

Baseado no princípio da bioética da autonomia do paciente, segundo Júnior Oliveira e Oliveira (2013), o paciente tem como dever receber da equipe médica um termo de consentimento sobre seu tratamento, onde indique detalhadamente os procedimentos, riscos e outras informações relevantes sobre ganhos e perdas do tratamento em si. Através deste termo, o paciente é livre e tem a autonomia para escolher se deseja aderi-lo. Holmes, Perron e Savoie (2006) referem a importância dos esclarecimentos da terapêutica e fisioterapia em pacientes acometidos pela fibromialgia, visto que a escolha do tratamento traz consequências para a vida deles. E cada tratamento terá pontos positivos e pontos negativos para o paciente de uma forma individual, de acordo também com tal maneira de visualizar seus prós e contras. É dever da equipe de saúde saber compreender a decisão, mesmo que pareça inaceitável a possibilidade de não adesão, e acima de tudo, orientar o paciente a respeito da repercussão de suas decisões.

Dado o seu recém-surgimento no país, denota-se desconhecimento ainda no que diz a respeito do tema entre profissionais da área, sobretudo dos pacientes. Dessa maneira, nota-se a necessidade de realizar-se um acompanhamento quanto ao desenvolvimento e expansão do método do país, haja vista representar uma nova fonte de recurso terapêutico evidencialmente validado e comprovado na literatura científica.

Durante as últimas décadas o interesse clínico e científico do Dry Needling tem crescido expressivamente e vários efeitos deste tratamento estão sendo atribuídos na grande eficácia deste procedimento. Tais efeitos estimulados pelas agulhas ocorrem através das fibras ascendendo os centros superiores, modulando o equilíbrio dinâmico e facilitando a inibição do sistema autônomo, afim de promover a desativação local do ponto gatilho da dor.

No Brasil a técnica recentemente obteve reconhecimento como prática atribuída ao fisioterapeuta, pertencentes ao seguimento da área manual, músculo esquelética e manipulativa, estabelecendo-se como requisito para formação mínima de curso com 30 horas e 50% de prática supervisionada da técnica do Dry Needling.

Nos Estado Unidos e Austrália o Dry Needling não é comumente incluso no currículo educacional da fisioterapia em nível básico ou programas de pós-graduação de educação continuada. Relativamente poucos fisioterapeutas nestes dois países receberam treinamento para empregar esta técnica. O único programa acadêmico de fisioterapia dos Estados Unidos conhecido que inclui o trabalho de curso do Dry Needling é o currículo de nível básico no doutorado em fisioterapia na Universidade Estadual de Geórgia.

3.5 DRY NEEDLING OU AGULHAMENTO SECO

É um procedimento invasivo porque usa-se de agulhas inseridas no músculo do paciente afim de desativar um gatilho de um determinado ponto (nódulo) de dor para seu alívio imediato. São agulhas bem fininhas que quando inseridas no músculo esquelético onde está localizada a dor; atingem pontos específicos. Essas agulhas podem ser introduzidas de forma superficial ou profunda. (Centro de tratamento de dor DR. ong e associados, 2020).

Os efeitos de diminuição da dor e da tensão muscular, da melhoria da coordenação e do comprimento muscular, além do reestabelecimento, a mobilidade atribuída ao agulhamento seco (AS) são evidenciados como estudo de casos na policlínica de do Município de Parauapebas. O Dry Needling usado na terapia neuro funcional é considerado uma área de grande desafio por lidar diretamente com pacientes de situação grave como é o caso dos pacientes crônicos. O sistema nervoso central é uma área de grande impacto no corpo humano (BORJA S et al, 2015).

A condição de dores causada pela fibromialgia é uma condição ortopédica e neuro funcional que gera dores pelo corpo a partir dos pontos gatilhos localizados nas bandas tensas musculares. Esses pontos têm alta irritabilidade e podem gerar sintomatologia tanto local quanto irradiado. Existem várias formas de tratamento da mesma, cada uma com sua particularidade em relação a aplicação e tempo de resultado, liberando o trigger point e aliviando assim a dor gerada pelos mesmos. Dentre as existentes temos o Dry Needling, técnica de rápida aplicação e resultado. Dessa forma este estudo de caso buscou esclarecer através de uma revisão bibliográfica o efeito da técnica de agulhamento a seco sobre a dor em pacientes que apresentam esta patologia. (CAMPA MORAN, 2015).

Este método melhora a dor, dando alívio imediato e devolvendo a qualidade de vida, das suas atividades diárias, recuperando e regenerando os tecidos lesados pela agressividade do tratamento. Pois a maior queixa dos pacientes renais crônicos atendidos nos centros de reabilitação se dá ao fato de não

conseguirem desenvolver suas atividades diárias devido a intensidade das dores lombares (PUBMED, 2019).

O Dry Needling é uma ferramenta de tratamento amplamente aplicada e discutida na comunidade científica, com boas evidências de efetividade na síndrome da dor crônica causada pela fibromialgia. Hesari, Attarbashi-Moghadam e Shadmehr (2016) afirmam em seu estudo que as técnicas de Dry Needling e a fisioterapia são eficazes no tratamento da dor causada pela fibromialgia, a técnica apresenta-se como um método invasivo após insuficiência dos métodos não invasivos (AFONSO; JACINTO, 2009).

Entretanto, ressalta-se a necessidade de incentivo a realização de trabalhos científicos deste recurso no âmbito nacional, o que para autores como Unverzagt et al (2015) é visto como um potencial na intervenção terapêutica por profissionais de saúde em diversas condições musculoesqueléticas. Portanto justifica-se a realização de mais pesquisas a seu respeito proporcionando uma ampliação de acervo teórico, visando estabelecer subsídios para o desempenho adequado da prática dos profissionais e, por conseguinte, aprimorando o atendimento ao paciente (BARBARA SMS et al, 2017).

Fonte: VITTASER Fisioterapia Especial.com

3.6 CINESIOTERAPIA OU TERAPIA DO MOVIMENTO

Método muito utilizado para reabilitação de pacientes pós cirúrgicos, com dores crônicas e problemas de função locomotora prejudicada; como pacientes que passam por tratamento dialítico como: doentes renais crônicos. É um processo que visa à reabilitação funcional destes pacientes através da prática de movimentos ativos e passivos assistidos pelos profissionais de fisioterapia dentro das clínicas de reabilitação como: alongamento, exercícios com bola, movimentos variados que envolvem os músculos (FURLAN, 2005).

Através deste método os pacientes podem ter o alívio de suas dores lombares, o reequilíbrio postural e muscular e se recuperar de seus traumas e disfunções. Reduzem as dores no pescoço, dores musculares, podendo ser feitos por meios de aparelhos específicos, massagem, etc. (BRAVO, 2018).

Além de ajudar a evitar a evolução de tais condições dos pacientes com fibromialgia crônicos em tratamento, a cinesioterapia ainda é essencial para proteger a qualidade de vida do paciente, dado que essas condições citadas podem gerar alterações na rotina da pessoa, tornando mais difíceis a realização de atividades do dia a dia. E essa é ainda uma forma de tratamento preventivo, podendo evitar problemas que possam afetar o sistema locomotor.

Por ser um recurso fisioterapêutico que trabalha com os movimentos de todo o corpo, a cinesioterapia e o Dry Needling, torna-se importante por tratar o paciente com fibromialgia e dores crônicas integralmente, podendo ser orientada para a realização dos exercícios em domicílio, efetivando a recuperação do paciente quando este chega em casa após uma sessão de movimentos repetitivos de trabalho por exemplo, aferindo-lhe uma condição dolorosa e estressante; não gerando custos adicionais e sendo de fácil compreensão e realização para o indivíduo, prevenindo possíveis complicações e disfunções de segmentos corporais e neuro funcionais. Tendo em vista todos os benefícios da cinesioterapia e do Dry needling e a escassez de publicações sobre os seus efeitos no tratamento das dores acometidas pelos pacientes com a fibromialgia, surgiu o interesse em realizar este estudo de caso com o objetivo de sugerir uma proposta cinesioterapêutica para os centros e policlínicas de reabilitação dos municípios que atendem a estes pacientes baseando-se na literatura e em experiências clínicas destes profissionais de Fisioterapia.

4 RESULTADOS DO TRATAMENTO

Foi realizado o Dry Needling dos pontos gatilhos para alívio de tensão muscular e liberação e alívio dos pontos nodulares que ocasionavam as dores em pacientes renais crônicos que procuravam a policlínica do município e Parauapebas. Obteve-se uma resposta satisfatória ao tratamento com o método. Além disso, outra técnica surtiu muito efeito na questão do reequilíbrio e dos problemas posturais e de esforços repetitivos que foi o: método da cinesioterapia, que consistia nos alongamentos e exercícios de movimento, utilizando aparelhos, massagem e até mesmo bola como objeto de complemento em sua utilização. Os profissionais que atendem na clínica são especialistas da medicina, além de fisioterapeutas fonoaudiólogos, psicólogos e terapeuta ocupacional. Todos voltados a avaliação neuro funcional destes pacientes.

Foram Avaliados dentro da policlínica de Parauapebas pacientes entre 40 e 60 anos, sexo feminino e masculino, com a fibromialgia, que fazem acompanhamento com a equipe multidisciplinar e realizam fisioterapia há mais de três anos, que relatavam dor crônica e persistente nos ossos e músculos e também dor articular generalizada, ao esforço e a posturas prolongadas. No quadro de dor elas apresentavam dores moderadas. Foi realizado exercício de alongamento de cadeia posterior, fortalecimento do core, fortalecimento de paravertebrais. Usou-se exercícios com bola, com faixa elástica, tudo para fortalecimento da musculatura paravertebral e abdominal. Foi feito também o Dry Needling na região lombar, também no joelho e cotovelos no local da dor. Após o período de tratamento recomendado pelo

médico as pacientes apresentaram resultados satisfatórios. Isso acarretou-se uma melhoria na qualidade de vida e na volta as atividades diárias destes pacientes.

5 CONCLUSÃO

O referido trabalho com estudo de caso, de caráter descritivo relatou as situações vividas por pacientes acometidos pela fibromialgia que fazem tratamento no Programa da Policlínica no Município de Parauapebas para conviver de uma forma mais tranquila com esta patologia e as sequelas acometidas pela doença, já que a mesma não tem cura. Diante da situação estes pacientes precisam pelo menos tentar conviver de forma harmônica para obter melhor qualidade de vida e ter um melhor desempenho no tratamento. É importante os métodos descritos no estudo, na melhoria da qualidade de vida destes pacientes.

Toda doença crônica é silenciosa, e vem chegando de forma lenta sem apresentar muitos sintomas, quando chegam a aparecer os sintomas o quadro muitas das vezes já se encontram agravados. O melhor a se fazer é diagnosticar precocemente a doença, afim de conseguir um tratamento eficaz e paliativo que proporcione conforto ao paciente, levando o mesmo a consulta de avaliação funcional com profissionais habilitados e preparados para tal.

Diante destes imprevistos e estresses causados pela doença, se torna cada vez mais necessário a aceitação do paciente frente a esta síndrome e seus questionamentos sobre a patologia, juntamente com a equipe multidisciplinar de saúde e seus familiares e amigos a adesão ao tratamento o mais precocemente possível, afim de amenizar o sofrimento contínuo ocasionado pela doença impedindo o comprometimento neuro funcional, locomotor e psicossocial do mesmo.

O acolhimento das equipes de saúde juntamente com a fisioterapia é de suma importância em todo o processo, bem como o acompanhamento psicológico e social tanto dos programas disponibilizados nestas clínicas dos municípios quanto no diagnóstico precoce afim de impedir o avanço da doença. Entender o processo torna mais fácil a caminhada pela qualidade de vida enquanto o paciente estiver em tratamento fisioterapêutico.

Muitas famílias, não tem compreensão total deste processo, e acabam passando por ele de forma bastante dolorosa, uma vez que não são esclarecidos de maneira clara sobre o tratamento ao qual irão realizar, deixando os pacientes totalmente ansiosos e vulneráveis ao tratamento. Faz necessário um preparo e uma qualificação dos profissionais de saúde e fisioterapeutas para atender a esta demanda que cada vez mais cresce no mundo, segundo o (Ministério da Saúde 2019).

Com todos estes questionamentos fica esclarecido a necessidade de uma estratégia efetiva nos conceitos de tratamentos de fisioterapia por parte dos profissionais de saúde, dos gestores de equipe e dos próprios fisioterapeutas; sobre o alerta do diagnóstico precoce da doença e do tratamento de reabilitação proposto, afim de garantir uma maior longevidade e qualidade de vida e destes pacientes com a retomada de suas atividades diárias.

Olhar para este paciente como um todo, e tratá-lo como um conjunto de fatores psicossomáticos faz toda diferença na ajuda do alívio dos sintomas. Um diagnóstico preciso, uma avaliação mais profunda e um

exame físico detalhado, além de garantir um melhor resultado, proporciona uma melhoria na qualidade de vida deste indivíduo que procura os centros de reabilitação.

Como todos os tratamentos, o Dry Needling também precisa de maiores estudos científicos para que possa proporcionar mais conhecimento aos fisioterapeutas, afim de ajudar em seu tratamento de reabilitação e recuperação dos pacientes no dia a dia. Poder contribuir de forma significativa para o alívio das dores causadas pela fibromialgia, é sem dúvida uma questão de suma relevância no que se refere aos métodos atualmente utilizados na fisioterapia de forma convencional.

É preciso que este profissional busque com seu paciente uma alternativa com propostas bem definidas, juntamente com uma equipe interdisciplinar com ações bem elaboradas; depois de uma avaliação rigorosa, que irá modificar e muito a qualidade de vida deste paciente, podendo até mesmo proporcionar um grande conforto no alívio dos sintomas somáticos e a retomada de suas atividades diárias.

6 REFERÊNCIAS

AFONSO, C; JACINTO, J. Síndrome miofascial: Diagnóstico e abordagem em MFR. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação 2009.

ANDREI PP, LUCIENE AF, NATANE MC, ANGÉLICA CSF, DÉBORA AR. Análise do perfil biopsicossocial de participantes de um programa de educação em saúde específico para a fibromialgia. Conexão Ciência, 2016; 11(2): 92-102 apud ROBIN H, et al. Validation of the International Classification of Functioning, Disability and Health Core Set for chronic widespread pain from the perspective of fibromyalgia patients. Arthritis research & therapy, 2009; 11(3): 67

BÁRBARA SMS, et al. Efeito dos tratamentos de hidroterapia, cinesioterapia e hidrocinesioterapia sobre qualidade do sono, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes fibromiálgicos. Life Style, 2017; 4(2): 35-53.

BO K, et al. Cognitive behaviour therapy in women with fibromyalgia: A randomized clinical trial. Scandinavian journal of pain, 2015; 9(1): 11-21.

BONGI SM, et al. Efficacy of rehabilitation with Tai Ji Quan in an Italian cohort of patients with Fibromyalgia Syndrome. Complementary therapies in clinical practice, 2016; 24: 109 – 115.

BORJA S, et al. Vagal modulation and symptomatology following a 6-month aerobic exercise program for women with fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol, 2015; 33(1): 41-5.

BRAVO C, et al. Basic Body Awareness Therapy in patients suffering from fibromyalgia: a randomized clinical trial. Physiotherapy theory and practice, 2018; 35(10): 919-929.

CAMILA AO, et al. A eficácia da hidroterapia na redução da sintomatologia dos pacientes com fibromialgia. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, 2016; 8(3): 1-179. CASTEL A, et al. Body mass index and response to a multidisciplinary treatment of fibromyalgia. Rheumatology international, 2015; 35(2): 303-314.

- CHAVES ECL, et al. Ansiedade e espiritualidade em estudantes universitários: um estudo transversal. *Revista brasileira de enfermagem*, 2015; 68(3): 504 – 509.
- CHENCHEN W, et al. Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: comparative effectiveness randomized controlled trial. *Bmj*. 2018; 360:851.
- CRISTIANE PM, et al. Efeito do exercício físico em condições osteomioarticulares: revisão de literatura. *Fisioterapia em Movimento*, 2017; 22(4): 575-584.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Hipertensão. Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos, Renais Crônicos e Diabéticos.[Internet]. [citado 2007 Mar 18]. Disponível em: <http://www.hipertensao.datasus.gov.br>.
- Ciconelli RM. Medidas de avaliação de qualidade de vida. *Rev Bras Reumatol* 43:IX-XIII, 2003.
- CAMPA-MORAN, I. et al. Comparison of Dry Needling versus Orthopedic Manual Therapy in Patients with Myofascial Chronic Neck Pain: A single-blind, Randomized pilot study. Hindawi Publishing Corporation Pain Research and Treatment. Volume 2015.
- Devine O. The impact of ignoring measurement error when estimating sample size for epidemiologic studies. *Eval Health Prof*. 2003 April; 26(3):315-39.
- DRY NEEDLING – O QUE É, E SEUS BENEFÍCIOS. por [Espaço da Coluna](#), postado 9 de junho de 2017.
- Freire, S. A. & Resende, M. C. (2001). Sentido de vida e envelhecimento. Em Neri, A. L. (Org.). *Maturidade e velhice* (pp.71-98). Campinas: Papyrus.
- Freire, S. A.; Resende, M. C. & Sommerhalder, C. (2000). Sentido de vida indagações e perspectivas psicológicas. *Cadernos de Psicologia da SBP*, 1, 1, 11-18.
- UNVERZAGT C. Dry Needling For Myofascial Trigger Point Pain: A Clinical Commentary. *International Journal of Sports Physical Therapy*. 2015;10(3):402-18;
- MA Y-T. Acupuntura no Esporte e na Reabilitação: Técnica de Agulhamento a Seco. 1 ed. GEN R-P-G, 2016;
- SIMONS T. Dor e Disfunção Miofascial – Manual dos Pontos-Gatilho – Parte Superior do Corpo – 2ed. Artmed; 2005;
- YIN FA. Evidence and expert opinions: Dry needling versus acupuncture (II) : The American Alliance for Professional Acupuncture Safety (AAPAS) White Paper 2016. *Chin J Integr Med*. 2017;23(2):83-90;
- YIN FA. Evidence and expert opinions: Dry needling versus acupuncture (I) : The American Alliance for Professional Acupuncture Safety (AAPAS) White Paper 2016. *Chin J Integr Med*. 2017;23(1):3-9;
- FURLAN, AD. et al. Acupuncture and Dry-Needling for Low Back Pain: An Updated Systematic Review Within the Framework of the Cochrane Collaboration. *SPINE*, v.30, n.8, 2005.

Shidler NR, Peterson RA, Kimmel PL. Quality of life and psychosocial relationships in patients with chronic renal insufficiency. Am J Kidney Dis 1998 March; 32(4):557-66

Law M. Participation in the occupations everyday life. Am J Occup Ther 2002 February; 56(6):640-9.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

